

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro Biomédico – Faculdade de
Enfermagem

Projeto de extensão Catavento dos cuidados

Organização

Isadora de Olival Tomaz
Pereira

Julia Vianna Souza Grillo

Luani Barreto de Oliveira

Raquel Coutinho Cruz José

Vitória Barbosa Belarmino da
Cruz

Wesley Custódio da Silva

Coordenação

Prof^a . Dr^a. Aline Silva da Fonte
Santa Rosa de Oliveira

**Também estamos nas
redes sociais, venha
nos conhecer:**

@CATAVENTODOSCUIDADOSUERJ

[YOUTUBE.COM/@CATAVENTODOSCUIDADOS](https://www.youtube.com/@CATAVENTODOSCUIDADOS)

DEIXE SEU LIKE

SALVA PARA NÃO ESQUECER

COMENTA COM A GENTE

COMPARILHE COM SEUS AMIGOS

Scan Me

Objetivo geral

Construir uma proposta de cuidado dirigido a crianças com Síndrome de Down e seus familiares.

Objetivo Específico

- 1 Acolher crianças com Síndrome de Down e familiares/acompanhantes;
- 2 Desenvolver práticas de cuidado alicerçadas no processo de enfermagem durante a consulta de enfermagem a criança e seus familiares;
- 3 Tornar-se referência no cuidado de enfermagem dirigido a crianças com Síndrome de DOWN e familiares;
- 4 Desenhar práticas educativas/estratégias de educação ao empoderamento da criança com Síndrome de DOWN e sua família;
- 5 Contribuir para o fortalecimento das redes de cuidado dirigidas a crianças/familiares acompanhantes, com destaque a rede T21.
- 6 Desenvolver metodologias ativas como ferramenta de práticas educativas para crianças com Síndrome de DOWN e sua família;
- 7 Articular ensino, pesquisa e extensão com vistas a produção de material educativo para crianças com Síndrome de DOWN e familiares e material científico

METODOLOGIA

- Realizar a consulta de Enfermagem com acompanhamento semanal com agendamentos prévios;
- Avaliar a caderneta de vacinação da criança e encaminhar para a realização das mesmas com aprazamento prévio;
- Realizar atividades de educação em saúde com salas de espera, rodas de conversa, atividades lúdicas e elaboração de cartilhas e folhetos informativos sobre as necessidades de cuidado da criança;
- Orientar a rede familiar sobre as possibilidades e desafios contando com apoio da equipe multiprofissional;
- Participação da equipe do projeto de extensão(docentes e discentes) em eventos científicos para divulgação do projeto;
- Publicação de artigos científicos em revistas nacionais e internacionais dos dados oriundos do projeto de extensão.
- Proporcionar ações voltadas para intersectorialidade na garantia dos direitos sociais das crianças/ familiares com Síndrome de Down;

Conclusão

Este projeto visa acolher crianças com Síndrome de Down e seus familiares, proporcionando um cuidado de enfermagem especializado e baseado em práticas educativas que empoderam e fortalecem a rede de suporte. Ao alicerçar-se no processo de enfermagem durante as consultas, a iniciativa pretende tornar-se uma referência no cuidado dessas crianças e suas famílias, além de contribuir significativamente para a formação dos discentes de enfermagem.

Público alvo

Crianças (0-12 anos)

Familiares/acompanhantes e cuidadores

